

CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA ACADÊMICA NO ENSINO DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA E SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

CONTRIBUTIONS OF ACADEMIC MONITORING IN TEACHING BASIC LIFE SUPPORT AND PATIENT SAFETY: AN EXPERIENCE REPORT

CONTRIBUCIONES DE LA MONITORÍA ACADÉMICA EN LA ENSEÑANZA DEL SOPORTE VITAL BÁSICO Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: RELATO DE EXPERIENCIA

JOYCE ALVES DO NASCIMENTO

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, PI, Brasil. E-mail: joycenascimento@aluno.uespi.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2297-6354>

VICTOR AUGUSTO FONTENELLE RAMOS MONTEIRO

Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, PI, Brasil. E-mail: vaframosm@aluno.uespi.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0214-0068>

CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA ACADÊMICA NO ENSINO DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA E SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

CONTRIBUTIONS OF ACADEMIC MONITORING IN TEACHING BASIC LIFE SUPPORT AND PATIENT SAFETY: AN EXPERIENCE REPORT

CONTRIBUCIONES DE LA MONITORÍA ACADÉMICA EN LA ENSEÑANZA DEL SOPORTE VITAL BÁSICO Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: RELATO DE EXPERIENCIA

RESUMO

Objetivo: Relatar a experiência de monitoria acadêmica na disciplina de Suporte Básico de Vida (SBV) e analisar suas contribuições para a formação acadêmica e para a segurança do paciente.

Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido a partir das vivências de monitores em uma universidade pública, no período de agosto a dezembro de 2025.

Resultados: As atividades compreenderam o suporte às aulas teóricas e práticas, a orientação aos discentes e a supervisão de procedimentos como compressões torácicas, manobras de desobstrução de vias aéreas, uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA) e técnicas de imobilização. A monitoria favoreceu a consolidação do conhecimento teórico-prático e o desenvolvimento de competências técnicas e comunicacionais, promovendo maior segurança na execução dos protocolos. Observou-se o fortalecimento da autonomia, da responsabilidade e do trabalho em equipe. **Conclusão:** A monitoria constitui uma estratégia pedagógica fundamental, que contribui para a formação integral do estudante e para a qualificação do cuidado, com repercussões diretas na segurança do paciente.

Palavras-chave: Monitoria acadêmica; Suporte Básico de Vida; Segurança do Paciente; Educação em Enfermagem; Bacharelado em Enfermagem.

ABSTRACT

Objective: To report the experience of academic monitoring in the Basic Life Support (BLS) discipline and to analyze its contributions to academic training and patient safety. **Method:** This is a descriptive study, an experience report type, developed from the experiences of monitors at a public university from August to December 2025. **Results:** Activities included support for theoretical and practical classes, student guidance, and supervision of procedures such as chest compressions, airway clearance maneuvers, use of the Automated External Defibrillator (AED), and immobilization techniques. The monitoring favored the consolidation of theoretical-practical knowledge and the development of technical and communication skills, promoting greater safety in the execution of protocols. The strengthening of autonomy, responsibility, and teamwork was also observed. **Conclusion:** Academic monitoring constitutes a fundamental pedagogical strategy, contributing to the integral training of the student and the qualification of care, with direct repercussions on patient safety.

Keywords: Academic monitoring; Basic Life Support; Patient Safety; Education, Nursing; Education, Higher.

RESUMEN

Objetivo: Relatar la experiencia de la monitoría académica en la asignatura de Soporte Vital Básico (SVB) y analizar sus contribuciones para la formación académica y la seguridad del paciente. **Método:** Se trata de un estudio descriptivo, del tipo relato de experiencia, desarrollado a partir de las vivências de monitores en una universidad pública, en el período de agosto a diciembre de 2025. **Resultados:** Las actividades comprendieron el apoyo a las clases teóricas y prácticas, la orientación a los discentes y la supervisión de procedimientos como compresiones torácicas, maniobras de desobstrucción de vías aéreas, uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y técnicas de inmovilización. La monitoría favoreció la consolidación del conocimiento teórico-práctico y el desarrollo de competencias técnicas y comunicativas, promoviendo mayor seguridad en la ejecución de los protocolos. Se observó el fortalecimiento de la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo. **Conclusión:** La monitoría constituye una estrategia pedagógica fundamental, que contribuye a la formación integral del estudiante y a la calificación del cuidado, con repercusiones directas en la seguridad del paciente.

Palabras clave: Monitoría académica; Soporte Vital Básico; Seguridad del Paciente; Educación en Enfermería; Educación Superior.

1 INTRODUÇÃO

O ensino superior contemporâneo impõe demandas complexas aos estudantes, exigindo não apenas a assimilação teórica, mas o desenvolvimento de competências alinhadas às exigências do mundo globalizado. Nesse panorama, os acadêmicos deparam-se com crescentes exigências para atingir os objetivos da matriz curricular. Diante disso, a docência e a monitoria configuram-se como componentes essenciais, atuando de forma integrada para facilitar o aprendizado e preparar futuros profissionais (Lopes; Lopes Filho, 2025).

A monitoria acadêmica, amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/1996, é uma estratégia de apoio que possibilita ao aluno-monitor desenvolver o interesse pela docência e aprimorar habilidades de ensino-aprendizagem (Gonçalves et al., 2020). Entendida como suporte ao processo pedagógico, ela incentiva a integração entre ensino, pesquisa e extensão. O monitor atua como facilitador, auxiliando os pares na superação de lacunas acadêmicas por meio de uma linguagem acessível e horizontal, criando um ambiente propício para a resolução de problemas (Lima et al., 2023; Oliveira; Vosgerau, 2021).

No que tange à disciplina de Suporte Básico de Vida (SBV), as situações de urgência exigem intervenções rápidas e eficazes para reduzir complicações e aumentar a sobrevivência. O

SBV compreende protocolos que garantem a ventilação e circulação sanguínea até o atendimento avançado. Técnicas como o reconhecimento de sinais, acionamento do serviço de emergência, compressões torácicas e abertura de vias aéreas são fundamentais. Na enfermagem, a integração entre teoria e prática é vital para a execução correta desses procedimentos (Cardoso et al., 2022; Barros; Souza; Brandão, 2024).

Este trabalho objetiva analisar as vivências da monitoria em SBV, destacando sua contribuição para a segurança do paciente e o aprimoramento das habilidades essenciais para a atuação segura em situações de urgência e emergência.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade de relato de experiência, referente à monitoria acadêmica na disciplina de Suporte Básico de Vida da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). As atividades ocorreram entre 15 de agosto e 31 de dezembro de 2025, totalizando 30 horas. O monitor participou de ações teórico-práticas voltadas ao apoio didático e orientação discente, sob supervisão docente direta.

3 DISCUSSÃO

O ingresso na monitoria da UESPI exige aprovação prévia na disciplina com média igual ou superior a 7,5, seguida de um processo avaliativo teórico-prático. Uma vez aprovado, o monitor cumpre carga horária mensal, prepara materiais complementares e auxilia na condução das aulas sob supervisão.

Na monitoria de SBV, vivenciou-se a aplicação prática da Manobra de Heimlich adaptada ao ciclo vital, a execução de compressões torácicas em manequins de simulação e o treinamento sobre o uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA). Tais práticas seguiram os protocolos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), aproximando o conteúdo acadêmico da realidade do atendimento pré-hospitalar.

Além disso, o monitor participou de atividades de imobilização de membros com talas e ataduras, incluindo a adaptação de materiais. A recorrência dessas ações permitiu a fixação do conhecimento e a compreensão do impacto da execução correta do SBV na estabilidade clínica e sobrevivência da vítima. Essa experiência refletiu positivamente na autoconfiança do monitor, pois a necessidade de revisar protocolos continuamente para orientar os colegas fortalece o domínio técnico e a postura crítica.

A prática constante dos procedimentos reduz a ocorrência de erros e possibilita intervenções mais eficazes, refletindo diretamente na segurança do paciente. Paralelamente, a monitoria aprimorou habilidades comunicacionais, exigindo uma fala objetiva e didática para explicar protocolos complexos. Esse contato estimulou a escuta ativa e o trabalho em equipe, competências cruciais na área da saúde. Por fim, a vivência desenvolve autonomia e responsabilidade, preparando o aluno de forma integral para os desafios profissionais futuros.

4 CONCLUSÕES

A monitoria em SBV configurou-se como uma experiência formativa relevante, possibilitando o aprofundamento técnico-prático sob supervisão docente. A atuação contínua favoreceu a melhoria da execução das manobras e a tomada de decisões mais seguras, reduzindo falhas que impactam negativamente o cuidado.

Além do domínio técnico, a experiência estimulou competências interpessoais e didáticas indispensáveis para a enfermagem. Em suma, a monitoria mostrou-se fundamental para o fortalecimento do ensino e para a formação de profissionais capacitados a garantir a segurança do paciente em situações críticas.

REFERÊNCIAS

BARROS, L. F. et al. A importância da monitoria acadêmica no ensino superior: um instrumento de aprendizagem colaborativa. **Gestus Multidisciplinar**, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 91-95, 2025.

BARROS, S. A.; SOUZA, S. J. P.; BRANDÃO, M. L. Monitoria acadêmica: oportunidades de aprendizado e ensino na graduação em enfermagem. *In*: SOUZA, S. J. P. (org.). **Práticas exitosas na formação em enfermagem**. [S. l.]: Editora Conhecimento Livre, 2024.

BURGOS, C. N. et al. Monitoria acadêmica na percepção dos estudantes de enfermagem. **Revista de Enfermagem da UFSM**, Santa Maria, v. 9, e37, p. 1-14, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/33455>. Acesso em: 31 jan. 2026.

CARDOSO, A. A. B. et al. Avaliação da percepção dos estudantes de Medicina sobre a participação em projeto de extensão voltado para o treinamento em suporte básico de vida. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 11, n. 10, e87111032567, 2022.

DIESEL, S. O.; CARRAZONI, G. S.; RAMBO, L. M. Monitoria no ensino superior: uma ferramenta essencial de aprendizagem. *In*: SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (SIEPE), 9., 2017, Santana do Livramento. **Anais...** Santana do Livramento: Universidade Federal do Pampa, 2017.

FELIPE, C.; KIENEN, N. Monitoria no estágio básico de observação do comportamento: aprender ensinando. **Cadernos Acadêmicos**, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 1-16, 2012.

GONÇALVES, M. F. et al. A importância da monitoria acadêmica no ensino superior. **Práticas Educativas, Memórias e Oralidades - Rev. Pemo**, [s. l.], v. 3, n. 1, e313757, 2020.

LIMA, M. G. S. et al. **A experiência da monitoria acadêmica e as suas contribuições para a formação do professor de Ciências Agrárias**. [S. l.: s. n.], 2023.

LOPES, A. C. N.; LOPES FILHO, G. H. Docência no ensino superior: a importância da monitoria e tutoria na qualificação acadêmica. **Aracê**, [s. l.], v. 7, n. 12, e11067, 2025.

OLIVEIRA, J.; VOSGERAU, D. S. R. Práticas de monitoria acadêmica no contexto brasileiro. **Educação: Teoria e Prática**, Rio Claro, v. 31, n. 64, e18, 2021.